

Análisis de control de contaminantes atmosféricos en La Carbonera Luz Alba Wilches

Laura Valentina Ávila Segura

Laura Merany Carvajal Fernández

Laura Sofía Caro Macías

Laura Natalia García Pachón

Escuela de ciencias exactas e ingeniería, Universidad Sergio Arboleda

Control y Simulación atmosférica

Pedro Antonio Cárdenas Bejarano

16 de Octubre 2024

1. Área de estudio

Ciudad Bolívar es una de las 20 localidades en las que se divide el Distrito Capital de Bogotá, Colombia. Está ubicada en el extremo sur de la ciudad y es conocida por ser una de las zonas más grandes y pobladas de la capital, así como por su diversidad socioeconómica y cultural. Se caracteriza por ser una localidad con terrenos montañosos, barrios informales, y sectores con condiciones de pobreza y vulnerabilidad (Catastro Distrital, 2013).

Ciudad Bolívar no es considerada una de las principales zonas industriales de Bogotá, pero sí hay ciertas áreas dentro de la localidad donde se desarrollan actividades que pueden generar emisiones contaminantes. Las industrias presentes en Ciudad Bolívar suelen ser de pequeño y mediano tamaño, como ladrilleras, talleres de metalmecánica, manufactura, carpinterías, y algunas actividades de reciclaje y disposición de residuos.

Algunas de las industrias más contaminantes en Ciudad Bolívar han sido las ladrilleras y carboneras. Estas generan emisiones de partículas, monóxido de carbono y otros contaminantes debido a los procesos de combustión necesarios para la producción de ladrillos y carbón vegetal (OAB, 2013).

Aunque esta localidad no es una zona industrial pesada comparada con localidades como Puente Aranda o Fontibón, la presencia de ciertas industrias, especialmente aquellas que operan sin control ambiental, contribuye a la contaminación del aire y afecta la salud de los habitantes locales (Rodríguez, D. P., 2022). Además, al ser una zona con alta densidad de población y un crecimiento urbano significativo, la coexistencia de industrias y comunidades residenciales agrava los impactos de cualquier fuente de emisiones contaminantes (Catastro Distrital, 2013).

De acuerdo con lo anterior, la industria seleccionada para realizar el análisis es la Carbonera Luz Alba Wilches, ubicada en el barrio Cerro Colorado en la localidad de Ciudad Bolívar. Cerca al área de estudio hay presencia de varias industrias, dentro de las cuales se encuentran: algunas curtiembres, empresas gestoras de plástico, y en este caso, la carbonera. Adicional se evidencia que cerca de la industria cruza la Quebrada Peña Colora como se observa en el *mapa 1*.

Mapa 1. Ubicación de la carbonera Luz Alba Wilches.

Estaba ubicada en la Carrera 19 Bis No. 69 – 11 Sur, en el barrio Cerro Colorado de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Desde el año 2004 hasta el 22 de abril de 2013, su actividad principal consistía en producir carbón vegetal mediante procesos de pirolisis y carbonización de restos de madera. Estos procesos, al someter la madera a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, liberan diversos contaminantes al aire, como monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles (COV), material particulado, y dióxido de carbono, contribuyendo a la contaminación del aire (Carbón vegetal: proceso de producción, calidad y rendimiento, 2023). Al no garantizarse una adecuada dispersión de estas emisiones, la operación de la carbonera generó un impacto negativo significativo en el medio ambiente, afectando la calidad del aire, así como en la salud de las comunidades vecinas, quienes estuvieron expuestas a sustancias tóxicas que pueden causar problemas respiratorios y otras enfermedades (OAB,2013).

2. Ubicación de estaciones de calidad del aire e hidrometeorológica

Bogotá cuenta con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), la cual permite recolectar información tanto de la concentración de contaminantes de origen antropogénico y natural como el comportamiento de factores meteorológicos que son la base para el movimiento de estos en la atmósfera. La secretaria Distrital de Ambiente (SDA) a través de la RMCAB evalúa el cumplimiento de los estándares de calidad del aire de la ciudad recolectando datos en distintas zonas de la ciudad, los cuales se agrupan en una estación central y se someten a un proceso de validación y posterior análisis con el fin de evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad de aire en Bogotá dados por la Resolución 601 del

Figura 1. Distribución de las estaciones de la RMCAB en el año 2013.

Tomado de RMCAB, 2014

Como se mencionó anteriormente la Carbonera Luz Alba Wilches se encontraba ubicada en la zona sur de la capital, en la localidad de Ciudad Bolívar, debido a esto, por medio del mapa interactivo de la RMCAB se tomaron las 3 estaciones más cercanas al punto de la carbonera y con la ayuda de la aplicación Google Earth Pro se realizó el *mapa 2*, donde se puede ver que la estación de monitoreo más cercana es la Estación Tunal, ya que esta se encuentra a 1.49 km, después le sigue la Estación Carvajal a 3.79 km y por último la Estación San Cristóbal a 5.96 km.

Mapa 2. Distancia entre la Carbonera Luz Alba Wilches a las estaciones de monitoreo más cercanas.

La Estación Tunal (estación número 4 de la RMCAB) es una estación automática fija que se inauguró en el año 2005, en el *mapa 3* y *figura 2* se puede ver que se encuentra en el área urbana de Bogotá ubicada a 0 metros del nivel del suelo en la Carrera 24 # 49-86 Sur (latitud: 4° 34'34,62" N y longitud: 74° 7'51,48" O), esta estación realiza el monitoreo de contaminantes a una altura de muestra de 4 metros, entre ellos se encuentran PM₁₀, PM_{2.5}, NO_x, SO₂, CO y Hidrocarburos (HC), además, a 10 metros mide parámetros meteorológicos como: Velocidad del viento, Dirección del viento, Temperatura, Precipitación, Radiación solar y Humedad Relativa. Principalmente recibe emisiones de fondo, su primera fuente es de tráfico, ya que se encuentra rodeada por 3 vías principales de la ciudad, a 25 metros se encuentra la Av. Carrera 24 con flujo bajo, a 52 metros se encuentra la Autopista sur con flujo alto, a 323 metros esta la Av. Boyacá con flujo alto, por otro lado, la segunda fuente es industrial debido a que a 900 metros hay fábricas de cementos y a 2000 metros hay fábricas de aceites y grasas vegetales (RMCAB 2013 y 2017).

Mapa 3. Ubicación de la Estación Tunal

Figura 2. Estación Tunal

Con respecto a la Estación Carvajal (estación número 3 de la RMCAB), esta es una estación automática fija que se inauguró en el año 1997, en el *mapa 4* y *figura 3* se puede ver que la estación se encuentra en el área urbana de Bogotá ubicada en una azotea a 3 metros del nivel del suelo en la Autopista Sur # 63-40 ($4^{\circ}35' 44.22''$ N y longitud: $74^{\circ}8' 54.9''$ O), que realiza el monitoreo de contaminantes a una altura de muestra de 10 metros, entre ellos se encuentran PM_{10} , PST, NO_x , SO_2 , CO y O_3 , además, a la misma altura mide parámetros meteorológicos como: Velocidad del viento, Dirección del viento, Temperatura y Precipitación. Principalmente recibe emisiones de fondo, su primera fuente es de tráfico, ya que se encuentra rodeada por 3 vías principales de la ciudad, a 52 metros se encuentra la Autopista sur con flujo alto, a 135

metros se encuentra la zona industrial con flujo bajo, a 323 metros esta la Av. Boyacá con flujo alto y a 586 metros esta la Carrera 54 con flujo medio, por otro lado, la segunda fuente es industrial debido a que a 123 metros hay fábricas de calzado, a 200 metros hay fábricas de jabones, a 269 metros se encuentra la empresa Frigorífico Guadalupe y a 405 metros hay fábricas de aceites y grasas vegetales (RMCAB 2013 y 2017)..

Mapa 4. Ubicación de la Estación Carvajal

Figura 3. Estación Carvajal

Por último, la Estación San Cristóbal (estación número 7 de la RMCAB) es una estación automática fija que se inauguró en el año 2009, en la *mapa 5* y *figura 4* se puede ver que la estación se encuentra en el área urbana de Bogotá ubicada a 0 metros del nivel del suelo en la Carrera 2 Este No 12 - 78 Sur ($4^{\circ} 34'21.54''N$ y longitud: $74^{\circ} 5' 1.68'' O$), que realiza el monitoreo de contaminantes a una altura de muestra de 4 metros, entre ellos se encuentran PM_{10} , CO y O_3 , además, a 10 metros de altura mide parámetros meteorológicos como:

Velocidad del viento, Dirección del viento, Temperatura, Precipitación, Humedad Relativa y Radiación Solar. Principalmente recibe emisiones de fondo, su primera y única fuente es de tráfico, ya que se encuentra rodeada por 2 vías principales de la localidad de San Cristóbal, a 24 metros se encuentra la Diagonal 13 sur con flujo medio y a 109 metros se encuentra la Carrera 3 GE con flujo medio (RMCAB 2013 y 2017).

Mapa 5. Ubicación de la Estación San Cristóbal

Figura 4. Estación San Cristóbal

3. Fuente de emisión del contaminante

La Carbonera Luz Alba Wilches se encontraba en una zona con un crecimiento urbano significativo, lo que marco la coexistencia de actividades industriales contaminantes con comunidades residenciales, estaba ubicada en la Carrera 19 Bis No. 69 – 11 Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad de Bogotá. Desde el año 2004 hasta el 22 de abril del año 2013, la actividad principal de la carbonera era la obtención de carbón vegetal mediante

procesos de pirolisis, sin embargo, estas actividades se llevaron a cabo sin asegurar la adecuada dispersión de las emisiones generadas durante todos los procesos, lo que generó un impacto negativo tanto en el entorno natural como en la salud de las comunidades aledañas.

El proceso de producción en la carbonera implica la construcción y operación de hornos artesanales, los cuales pueden contener hasta 30 metros cúbicos de materia prima cada uno (El espectador, 2013), las emisiones generadas durante el proceso de producción de carbón se evacúan a una altura insuficiente, no mayor de un metro, este factor agrava la problemática ambiental, ya que el material particulado y los gases contaminantes pueden afectar directamente los cuerpos de agua cercanos, como se demostró en el *mapa 1* los hornos de la carbonera se encontraban ubicados a menos de 10 metros de la Quebrada Peña Colora, el cual era un cuerpo de agua valioso para la zona, por tal razón su contaminación ponía en riesgo la integridad del agua, las personas y el medio ambiente en general (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). La cercanía de la Carbonera a la quebrada demuestra la falta de planificación ambiental adecuada llevada por los dueños de la empresa.

A lo largo del tiempo, las carboneras en Bogotá han tenido gran relevancia socioeconómica, ya que estas instalaciones han sido una fuente energética vital para el desarrollo de industrias como la metalurgia y la producción de ladrillos, donde también se emplean hornos artesanales similares; por otro lado, en zonas donde el acceso a fuentes de energía modernas y limpias es limitado o costoso, el carbón vegetal es una opción de energía asequible, de fácil manejo y que tiene la capacidad de generar calor constante.

El principal producto de la Carbonera Luz Alba Wilches tiene un mercado amplio y diverso, sus consumidores pueden ser tanto grandes industrias o pequeñas empresas, como también familias que requieren del servicio energético que el carbón vegetal puede ofrecer, aunque la carbonera tenía un papel importante en la economía local y a pesar de los beneficios que esta industria puede ofrecer, es importante destacar que por diversas razones, entre ellas factores económicos y sociales, en la ciudad de Bogotá aún no se ha dado una transición energética totalmente a energías renovables y alternativas sostenibles, por lo tanto la ciudad depende de esta materia prima para continuar con las actividades cotidianas e industriales que permiten el crecimiento y desarrollo en zonas de escasos recursos.

4. Área de influencia susceptible a la contaminación

La mala gestión de los residuos y las emisiones a la atmósfera han afectado no solo a los trabajadores y funcionarios de la empresa sino también a los ciudadanos que habitan cerca al área industrial debido a diferentes condiciones ambientales que disminuyen considerablemente la estructura de calidad de vida de la población circundante. Las emisiones de esta industria ponen en peligro los ecosistemas ubicados en las cercanías, aumentan la contaminación de la ciudad y generan afectación a la salud pública. En el área de influencia susceptible se encuentran los barrios periféricos como: San Benito, Meissen, El Bosque, San Carlos, Las Acacias, Casalinda, El Tunal, San Francisco, Tunjuelito, teniendo en cuenta la dispersión radial desde la emisión de la carbonera hasta los alrededores. Sin embargo, los barrios afectados de forma más directa son El Bosque y San Benito debido a su cercanía al punto de emisión y al cuerpo hídrico que colinda con la industria.

Mapa 6. Ubicación de la Carbonera y el área de influencia susceptible

El área influenciada en general es la localidad de Ciudad Bolívar, identificada como la localidad 19, y ubicada geográficamente al sur occidente de la ciudad, y la localidad de Tunjuelito, identificada como la localidad 6, ubicada en el sur de la ciudad. En la localidad de Ciudad Bolívar se presentan generadores de contaminación del aire como lo son talleres de pinturas, ebanisterías y talleres de mecánicas, mientras que en la zona de las playas colindantes con el río Tunjuelo se presentan varios puntos donde se realizan quemas a cielo abierto, adicional a esto están las fuentes móviles que son los vehículos, los cuales son también generadores de material particulado, otro de los aspectos que produce contaminación del aire es la explotación minera en la localidad (IDIGER, 2019).

Por otra parte, en la localidad de Tunjuelito solo se encuentra suelo urbano, y sus principales problemáticas ambientales se centran en la industria de la localidad, especialmente la de curtiembres, pues estas trabajan con tecnologías altamente contaminantes tanto para el medio ambiente como para los trabajadores, generando malos olores, vertimientos e inadecuada disposición de residuos sólidos al río Tunjuelo, especialmente en el sector de San Benito, de igual forma en esta zona hay barrios ubicados en zonas de alto riesgo de inundación debido a la invasión de la ronda del río Tunjuelo, dado principalmente por asentamientos ilegales y actividades industriales (Secretaria Distrital de Planeación, 2020).

La localidad cuenta con parques urbanos, y uno de ellos se encuentra cerca al radial de la carbonera, este se denomina, parque de escala metropolitana: El Tunal este forma parte del conjunto de zonas verdes de la ciudad de Bogotá y dispone de una amplia oferta deportiva y recreativa, los fines de semana esta zona comunal alberga simultáneamente a más de 50 mil personas de todas las edades, la mayoría de los circulan por esta zona pertenecen los a barrios ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy y

Tunjuelito, por tal razón esta zona es parte del área susceptible a la contaminación debido a la dispersión de emisiones y contaminantes, y por el alto flujo de personas que disponen el espacio para realizar sus actividades deportivas, siendo esto un factor relevante ya que cuando realizan actividades que aceleran el ritmo cardíaco pueden inhalar mayor parte de dicha contaminación en los alrededores.

El barrio San Benito colinda con la quebrada Peña Colorada, la cual se une con el río Tunjuelo, por tal razón se tiene en cuenta que alrededor de los años 80's campesinos se apropiaron de estas tierras buscando un beneficio en su actividad agrícola, sin embargo, a lo largo del tiempo se ha dado una industrialización a gran escala de la zona lo que ha llevado consigo un gran aumento en la contaminación del recurso hídrico en este sector por desechos y vertimiento al ecosistema, por otra parte se reconoce que esta misma industrialización ha brindado oportunidades de trabajo para los habitantes de la zona, razón por la cual los habitantes del sector consideran la idea de vivir cotidianamente bajo esas condiciones ambientales (Navia et al., 2023).

El barrio El Bosque, se encuentra ubicado al otro lado de la quebrada, de todas formas, se encuentra cerca de la zona de emisión, por lo tanto, la población de este barrio presenta afectaciones similares a las de barrio San Benito, pues las industrias vierten desechos industriales y basuras directamente al río Tunjuelito, causando así un alto grado de contaminación a lo largo del cuerpo hídrico y sus alrededores.

Es importante reconocer que existen aspectos asociados a la salud mental y no solo el aspecto físico, puesto que esta contaminación del aire y del agua ha generado molestias en los habitantes del sector, afectando así su modo de vida, y generando un deterioro emocional al no poder mantener una vida tranquila, se han evidenciado altos niveles de estrés, malestar, temor y angustia en la población circundante a las industrias.

5. Descripción del contaminante

La empresa de la familia Wilches se dedica a la producción de carbón vegetal a cielo abierto, debido a esto las emisiones atmosféricas generadas durante el proceso de producción de carbón son liberadas a una altura inadecuada, sin sistema que permita recolectar las mismas a través de un ducto. Los principales contaminantes que se emiten a la atmósfera en esta actividad que dura entre 10 a 20 días de pirólisis son: material particulado, ácidos, alcoholes, hidrocarburos aromáticos y alifáticos de bajo peso molecular.

El proceso de pirólisis se inicia con la combustión al interior del horno artesanal tradicional, donde se genera una cantidad importante de dióxido de carbono (CO_2), el cual es uno de los principales gases de efecto invernadero, aunque el CO_2 es menos tóxico que otros contaminantes, su acumulación en la atmósfera tiene consecuencias globales, como el calentamiento global.

Por otro lado, también se está emitiendo monóxido de carbono (CO) el cual es un gas tóxico que resulta de la combustión incompleta de materiales orgánicos, es decir, principalmente ocurre durante la pirólisis, ya que se realiza la quema de retal de madera. El CO impide que el cuerpo humano absorba oxígeno, lo que puede causar efectos adversos que van desde dolores

de cabeza y mareos hasta la muerte en casos de exposición prolongada o en ambientes cerrados. En las zonas cercanas a las carboneras, la falta de ventilación adecuada puede exacerbar estos efectos, poniendo en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes cercanos.

Según un estudio del proceso de construcción y evaluación de un horno para la cocción de ladrillos artesanales realizado por Luján y Guzmán en el año 2015 donde realizan las mediciones de emisiones de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno en hornos artesanales, se afirma que el valor mayor de emisión obtenido teniendo en cuenta las etapas de la producción del carbón vegetal son aproximadamente 40 g/s de CO y 0,40 g/s de NOx durante el tiempo de cocción que puede durar alrededor de 5 días. Por otro lado, también obtienen la concentración de material particulado filtrable que es de 126,4 mg/m³N.

Los hornos artesanales generan emisiones que afectan la salud de las personas que trabajan o viven en áreas aledañas, especialmente en espacios mal ventilados, lo que incrementa los riesgos de enfermedades respiratorias. Al estar expuestos los trabajadores al material particulado deberían utilizar elementos de seguridad para prevenir enfermedades por el manejo de sustancias tóxicas, como el polvo, el cromo ácido y los vapores de pintura que producen bronquitis crónica, cáncer en el pulmón y dermatitis (El tiempo, 1992).

La emisión de material particulado se da durante el proceso de tamizaje del carbón vegetal recolectado ya que se realiza al aire libre (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). El material particulado, especialmente las partículas finas con un diámetro inferior a 2.5 micras (PM_{2.5}), es uno de los contaminantes más preocupantes debido a sus efectos adversos sobre la salud humana. Estas partículas son lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones y, en algunos casos, ingresar al torrente sanguíneo, lo que puede provocar una serie de problemas de salud. La exposición a niveles elevados de material particulado se ha asociado con un incremento en la mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire, en gran parte se atribuye a partículas finas ya que causan aproximadamente 6.7 millones de muertes prematuras anualmente en todo el mundo. Los grupos más vulnerables incluyen niños, ancianos y personas con condiciones preexistentes de salud.

Según estudios realizados en Colombia, se ha encontrado una asociación positiva entre los niveles de material particulado y el aumento en la frecuencia de síntomas respiratorios, visitas a urgencias y hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

6. Objetivo

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio detallado del control de contaminantes atmosféricos en el área de La Carbonera, Luz Alba Wilches, mediante la identificación de fuentes de emisión, la recopilación y análisis de datos de calidad del aire, y la aplicación de modelos de dispersión de contaminantes. Para ello, se utilizarán datos de al menos tres estaciones de monitoreo de calidad del aire situadas dentro del área de influencia de las fuentes de emisión, las cuales proporcionarán información horaria junto con variables hidrometeorológicas. El estudio evaluará el impacto de las emisiones en la calidad del aire a

través de una comprensión precisa de la dinámica de dispersión de contaminantes y propondrá estrategias de mitigación adecuadas para mejorar la calidad del aire en el área de estudio.

7. Rosa de los vientos

Durante el año 2011 la carbonera funcionaba con normalidad puesto que aún no había sido intervenida por la secretaria de Ambiente, se registraron los siguientes datos en las tres estaciones de monitoreo más cercanas:

A partir de la información proporcionada en la *gráfica 1*, se puede afirmar que en el año 2011 la estación de monitoreo Carvajal-Sevillana registró que el viento sopló desde el noroeste aproximadamente el 15% del tiempo a velocidades entre 0 y 1.8 m/s, aproximadamente un 13% sopló desde el norte-noroeste a velocidades entre 0 y 2.8 m/s y alrededor del 9% sopló desde el oeste-noroeste y el este-sureste a velocidades entre 0 hasta 2.8 m/s, por lo tanto, se puede evidenciar que aunque hay una predominancia de los vientos que vienen desde el noroeste, también se registran vientos provenientes de las otras direcciones con una menor frecuencia hacia la estación de monitoreo.

Por otro lado, en la estación de monitoreo Tunal, en el periodo de tiempo del año 2011 registró que el 20.7% del tiempo el viento sopló desde el sur a velocidades entre 0 y 2.7 m/s, aproximadamente el 13% el viento sopló desde el sur-sureste y un 11% del tiempo desde el sursuroeste a velocidades desde 0 hasta 2.7 m/s. En la estación de monitoreo San Cristóbal, se registró una predominancia donde aproximadamente el 25% del tiempo los vientos son provenientes del norte con velocidades de 0 a 2.6 m/s y aproximadamente un 23% del tiempo el viento sopló desde el sureste a velocidades entre 0 y 5.1 m/s, mientras que al rededor del 18% del tiempo el viento sopló desde el este-sureste con velocidades entre 0 y 3.8 m/s.

Gráfica 1. Rosa de los vientos de las tres estaciones de monitoreo en el año 2011

Se puede afirmar que en el año 2011 en las tres estaciones de monitoreo se registraron velocidades del viento predominantes entre 0 y 5.1 m/s. Mientras que para el año 2013 cuando la carbonera ya había cerrado luego de la intervención por parte de las autoridades, se obtuvieron los siguientes datos:

Mediante la *gráfica 2*, se puede identificar la variación del comportamiento de los vientos para el año 2013, en donde la estación de monitoreo Carvajal-Sevillana registró que el viento sopló

desde el sur-sureste el 31.4% del tiempo a velocidades variadas entre 1.2 y 5.8 m/s y aproximadamente un 15% sopló desde el sur a velocidades entre 1.2 y 4.6 m/s. En la estación de monitoreo Tunal al rededor del 24.2% del tiempo el viento sopló desde el sur a velocidades variadas entre 0 y 2.7 m/s, aproximadamente el 15% del tiempo el viento sopló desde el sur-suroeste y el 14% el viento sopló desde el sur-sureste a velocidades desde 0 hasta 2.7 m/s.

Finalmente, en la estación de monitoreo San Cristóbal aproximadamente el 33% del tiempo el viento sopló desde el este a velocidades variadas entre 0 y 5.8 m/s, aproximadamente el 19% del tiempo el viento sopló desde el norte a velocidades entre 0 y 2.9 m/s y al rededor del 18% el viento sopló desde el este-sureste a velocidades entre 0 y 5.8 m/s.

Grafica 2. Rosa de los vientos de las tres estaciones de monitoreo en el año 2013

Partiendo de la información registrada en los años 2011 y 2013, se puede identificar la variación en el comportamiento de los vientos en la estación Carvajal-Sevillana y la estación San Cristóbal, mientras que en la estación Tunal se evidencia un comportamiento similar al presentado en el año 2011.

8. Concentraciones de contaminantes

8.1. Producción anual de carbón

Teniendo en cuenta la actividad de la industria: obtención de carbón vegetal por pirolisis, la cual consiste en descomponer madera térmicamente en ausencia de oxígeno y que dicha actividad genera principalmente material particulado (PM₁₀), dióxido de nitrógeno (NO₂) y monóxido de carbono (CO). Inicialmente, para encontrar el valor total de la concentración de contaminantes, se encontró que, de acuerdo con una resolución dada por la SDA para dicha industria, el rendimiento es de 20%. Esto significa que, de cada 100Kg de materia prima, se obtienen alrededor de 20Kg de carbón vegetal.

Por otro lado, como la empresa era mediana empresa, se asumió que su capacidad de procesamiento anual de carbón vegetal es de aproximadamente 1000 Ton, con lo anterior:

$$\text{Producción anual} = \text{capacidad anual M.P} \times \text{Rendimiento}$$

$$\text{Producción anual} = 1000\text{Ton} \times 0.20$$

$$\text{Producción anual} = 200\text{Ton de carbón vegetal}$$

En la resolución también se menciona que, *aunque el proceso de producción es regido por la pirólisis de la materia orgánica, retal de madera, éste es iniciado por un proceso de combustión al interior del horno artesanal tradicional construido en cada caso* (secretaría Distrital de ambiente - Radicado no 03353, 2013). Y también se menciona que la industria no especifica el tipo de combustible que utilizan para este fin inicialmente, sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, se asumirá que emplean para esto también madera.

De acuerdo con lo anterior, se estima que la pirólisis requiere entre 2 a 4 toneladas de madera para producir una tonelada de carbón vegetal (FAO, s.f.). Tomando que un promedio de 3 toneladas de madera es necesario para producir una tonelada de carbón vegetal:

$$\text{Madera requerida} = \text{producción de carbón vegetal} \times \frac{\text{Ton de madera}}{\text{Ton de carbón}}$$

$$\text{Madera requerida} = 200 \text{Ton de carbón} \times \frac{3 \text{Ton de madera}}{1 \text{Ton de carbón}}$$

$$\text{Madera requerida} = 600 \text{Ton de Madera}$$

El resultado anterior representa que anualmente para la producción total de carbón vegetal, se requieren 600 toneladas de madera, lo que equivale a que diariamente se requieren 1.64 toneladas de madera (1640 Kg), es decir que a diario se combustiona esa cantidad de madera para generar la producción total.

8.2. Factores de emisión de contaminantes.

Los factores de emisión son un valor representativo que intenta relacionar la cantidad de contaminante emitido a la atmósfera con una actividad asociada a la emisión del contaminante (UPME, 2022).

De acuerdo con ello, se encontró que los factores de emisión generados por la combustión de madera son los siguientes:

Contaminante	Emisión	Masa madera combustionada	Factor de Emisión
CO	50 – 100 g	1 kg	0.075 kg Co/kg madera
PM ₁₀	10 – 30 g	1 kg	0.020 kg PM10/kg madera
NO ₂	1 – 5 g	1 kg	0.003 kg NO2/ kg madera

Como para la industria Luz Alba Wilches se quemán anualmente 600 toneladas de madera (600.000 Kg), las emisiones totales estarían dadas por:

$$\text{Emisiones} = \text{Consumo anual de madera} \times \text{factor de emisión.}$$

Consumo anual de madera	Factores de emisión	Emisiones Anuales	Emisiones diarias
600.000 kg	0.075 kg Co/kg madera	45.000 kg CO	123,3 kg CO

0.020 kg PM ₁₀ /kg madera	12.000 kg PM ₁₀	32,88 kg PM ₁₀
0.003 kg NO ₂ / kg madera	1.800 kg NO ₂	4,93 kg/ día

Con toda la información anterior realizada con estimaciones aproximadas, se puede calcular la concentración de cada contaminante. Para ello, primero se realiza la conversión:

$$CO: 123,3 \frac{kg}{día} = 123,3 \times 10^9 \mu g/día$$

$$PM10: 32,88 \frac{kg}{día} = 32,88 \times 10^9 \mu g/día$$

$$NO2: 4,93 \frac{kg}{día} = 4,93 \times 10^9 \mu g/día$$

Adicional, se asumirá un valor de caudal estimado de 20.000 m³/h, el cual representa un valor para un proceso de pirolisis en un horno artesanal mediano, como el de la industria Luz Alba Wilches (FAO, s.f.). Con lo anterior, se esperaría que el volumen total de aire emitido por día sea de:

$$V_{día} = 20.000 \frac{m^3}{h} \times 24h$$

$$V_{día} = 480.000 \frac{m^3}{día}$$

Teniendo el dato anterior se puede calcular finalmente la concentración para cada contaminante:

$$C (CO) = \frac{123,3 \times 10^9 \mu g}{480.000 m^3} = 256.88 \mu g/m^3$$

$$C (PM10) = \frac{32,88 \times 10^9 \mu g}{480.000 m^3} = 68.50 \mu g/m^3$$

$$C (NO2) = \frac{4,93 \times 10^9 \mu g}{480.000 m^3} = 10.27 \mu g/m^3$$

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que para PM₁₀ las emisiones diarias cumplen con la normativa de la resolución, pero exceden las directrices de la OMS. Para CO las emisiones de CO son muy inferiores a los límites establecidos tanto por la normativa nacional como por la OMS, por lo que no son una preocupación. Y por último para el NO₂ las emisiones diarias cumplen con la normativa colombiana, pero están muy ligeramente por encima del límite recomendado por la OMS para el promedio anual.

8.3. Normativa de calidad del aire

En Colombia, la Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) establece los niveles máximos permisibles de contaminantes en la atmósfera. Para el análisis de control de contaminantes atmosféricos en la carbonera Wilches solo tendrá en cuenta los valores registrados en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá para los dos contaminantes PM₁₀, CO y NO₂ el año 2011 y el año 2013.

Tabla 1. Niveles máximos permisibles de contaminantes. Tomado de MADS (2010).
Modificado

Contaminante	Periodo de tiempo	Nivel máximo permisible	
		Resolución 0610 de 2010 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Directrices OMS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	Anual	50	15
	24 horas	100	45
CO	8 horas	10000	1000
NO ₂	Anual	100	10
	1 hora	200	200

En primer lugar, como se demuestra en la *figura 5*, ítem A) las tres estaciones de monitoreo registraron las concentraciones más elevadas de PM₁₀ en el año 2011, sin embargo, la estación Carvajal-Sevillana supero la normativa ambiental en los dos años, mientras que Tunal solo cumplió la norma en el año 2013 y San Cristóbal cumplió la norma en los años.

Por otro lado, por medio del ítem B) se puede observar que las tres estaciones presentaron un promedio anual de CO 10 veces más pequeño que el valor máximo descrito en la normativa de calidad del aire mencionada anteriormente en la tabla 1, sin embargo, la estación Carvajal-Sevillana superó el nivel máximo permisible en las directrices de la OMS, mientras que Tunal se encuentra al límite.

Por último, en el ítem C) de la figura en cuestión, se puede observar que las tres estaciones de monitoreo no superaron la normativa de calidad del aire en los dos años para NO₂, sin embargo, en este contaminante se presenta un fenómeno diferente a los otros mencionados anteriormente, ya que en la estación Carvajal-Sevillana se dio un aumento en la concentración de aproximadamente 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, lo cual puede presentar cierto grado de afectación a la población vulnerable de la zona. Cabe mencionar que la estación San Cristóbal para los dos años en cuestión no contaba con equipos de monitoreo destinados a medir este NO₂, por lo tanto, sus concentraciones son 0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Figura 5. Concentración promedio anual **A)** PM₁₀ **B)** CO y **C)** NO

8.4. Afectaciones a la salud.

El área de estudio se encuentra en una zona de tejido urbano continuo, es decir, que existe un número de población considerable y las actividades industriales realizadas pueden tener implicaciones negativas en la integridad de las personas si se exponen permanentemente a las emisiones generadas por, en este caso, la industria Luz Alba Wilches.

Las emisiones diarias estimadas de PM₁₀, CO y NO₂ en el proceso industrial de pirolisis realizado por la industria Luz Alba Wilches, al igual que demás procesos que generen emisiones de estos contaminantes pueden generar diferentes implicaciones para la salud. Las concentraciones de PM₁₀ (68.50 µg/m³) superan los niveles recomendados por la OMS (45 µg/m³) para un promedio diario, lo que podría causar problemas respiratorios como irritación, asma y enfermedades cardiovasculares, especialmente en niños, adultos mayores y personas con afecciones preexistentes (Guía De Calidad Del Aire Y Educación Ambiental., 2016). Aunque cumple con la normativa colombiana (100 µg/m³), la exposición prolongada a estas partículas finas puede generar efectos adversos a largo plazo.

Las emisiones de CO (256.88 µg/m³) están por debajo de los límites tanto de la normativa colombiana como de la OMS, por lo que no representan un riesgo significativo para la salud.

en este contexto, sin embargo, es importante regular los niveles de este contaminante en la atmósfera pues la inhalación de monóxido de carbono puede causar dolores de cabeza, mareos, confusión mental, náusea o desmayos, e incluso puede causar la muerte si se respira durante mucho tiempo. Por otro lado, cuando los niveles en el aire son bajos puede provocar en la población falta de aliento, náuseas, mareos ligeros y de igual forma es posible que afecte la salud después de un tiempo (EPA, s.f.).

En cuanto al NO_2 ($10.27 \mu\text{g}/\text{m}^3$), cumple con los límites anuales establecidos por la normativa nacional, pero ligeramente excede las recomendaciones de la OMS. Si estas condiciones aumentan, toda la población aledaña podría sufrir dilatación de los tejidos en la garganta y vías respiratorias superiores causando una reducción de oxigenación de los tejidos del cuerpo lo cual puede producir acumulación de líquido en los pulmones y la muerte (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2016).

9. Índice de calidad del aire en el área de estudio

De acuerdo con la Resolución Conjunta 2840 del 2023, el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) es un instrumento diseñado para comunicar de manera clara y oportuna el estado de la calidad del aire y los riesgos que esta representa para la salud humana. Este índice es fundamental para orientar la toma de decisiones a nivel individual, poblacional e institucional, con el propósito de reducir la exposición a la contaminación atmosférica y prevenir efectos adversos en la salud y el medio ambiente.

El IBOCA se compone de atributos cualitativos y cuantitativos. Entre los atributos cualitativos se incluyen colores y niveles de riesgo que indican la peligrosidad de la calidad del aire en un momento y lugar específicos, así como los niveles de respuesta que deben coordinarse en la ciudad en función de la evolución de dicha calidad.

En cuanto a los atributos cuantitativos, estos se refieren a intervalos de concentración de diversos contaminantes atmosféricos, presentados en valores adimensionales en una escala que va de 0 a 500. A continuación, se presenta la *Tabla 2* que detalla los puntos de corte del IBOCA para material particulado de menos de 10 micras (PM_{10}), monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO_2).

Tabla 2. Puntos de corte del IBOCA

Atributos cualitativos del IBOCA				Intervalos de concentración para cada contaminante y tiempo de exposición del IBOCA ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
Color	Nivel de riesgo por exposición a la calidad del aire	Nivel de actuación o respuesta	Intervalo de valores adimensionales	Media Móvil ponderada (NowCast)	Media móvil	
				PM ₁₀ (12 h)	CO (8h)	NO ₂ (1 h)
Verde	Bajo	Prevención	0-50	0 – 27.2	0 - 2549	0-28.5
Amarillo	Moderado		51-100	27.3 – 63.8	2550 - 5022	28.6 - 84.1
Naranja	Regular	Alerta Fase 1	101-150	63.9 – 95.5	5023-7165	84.2 – 132.2
Rojo	Alto	Alerta Fase 2	151-200	95.6 – 246.7	7166 - 17384	132.3 – 361.9
Morado	Peligroso	Emergencia	201-300	246.8 – 405.2	17385 - 28099	362.0 – 602.6
			301 - 500	405.3 – 800.4	28100 - 54802	602.7 – 1202.6

Nota. Elaboración propia basada en la Resolución Conjunta 2840 del 2023

El cálculo del IBOCA se llevará a cabo utilizando la siguiente ecuación:

$$IBOCA_p = \frac{(I_{mayor} - I_{menor})(C_p - C_{menor})}{(C_{mayor} - C_{menor})} + I_{menor}$$

En donde:

$IBOCA_p$ = Índice adimensional para el contaminante p.

C_p = Concentración medida para el contaminante p en unidades de $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (para material particulado, se refiere a concentración media móvil ponderado; Para gases, se refiere a concentraciones media móvil).

C_{mayor} = Umbral mayor o igual a C_p en los intervalos de concentraciones del contaminante p de la Tabla 2 (para material particulado, se refiere a concentración medias móviles ponderados; Para gases, se refiere a concentraciones medias móviles).

En este contexto, el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) para el material particulado menor a 10 micras (PM₁₀) de acuerdo con el valor promedio diario mostrado en la *Grafica 3* para cada estación es el siguiente:

Grafica 3. Promedio diario de PM₁₀ en 2011 y 2013 por estación

Tabla 3. Valores del IBOCA para PM₁₀ en las distintas estaciones de monitoreo

Estación	Año 2011	Año 2013
Carvajal – Sevillana	129.81	125.84
Tunal	82.91	60.26
San Cristóbal	61.15	49.89

Nota. Elaboración propia

Los valores del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) para PM₁₀ en las distintas estaciones de monitoreo de Carvajal – Sevillana, Tunal y San Cristóbal han revelado diversas tendencias significativas.

En Carvajal – Sevillana, los valores del IBOCA para PM₁₀ fueron de 129.81 en 2011 y 125.84 en 2013. Estos resultados se clasifican en la categoría Naranja con un nivel de riesgo regular, indicando una alerta de fase 1 en relación con el nivel de actuación o respuesta. Esto sugiere posibles efectos adversos para la salud, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como síntomas como irritación de ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, malestar general y tos. Aunque se ha observado una ligera mejora en los valores entre 2011 y 2013, la calidad del aire sigue siendo motivo de preocupación. Es importante destacar que, en ambos años, Carvajal superó los umbrales establecidos tanto por la resolución 2254 de 2017 como por la OMS, lo que indica niveles elevados de contaminación y sugiere que las personas podrían haber experimentado efectos adversos debido a esta situación.

Por otro lado, en Tunal, los valores del IBOCA para PM₁₀ fueron de 82.91 en 2011 y 60.26 en 2013. Estos resultados reflejan una mejora significativa con respecto a la estación Carvajal, ya que la calidad del aire pasó de una clasificación Amarilla, con un nivel de riesgo bajo y un nivel de actuación preventiva. Sin embargo, es relevante señalar que en 2011 Tunal superó el umbral establecido por la OMS, lo que subraya la necesidad de continuar implementando acciones para reducir la contaminación.

En San Cristóbal, los valores del IBOCA para PM₁₀ fueron de 61.15 en 2011 y 49.89 en 2013. Estos resultados también indican una clasificación Amarilla, lo que implica un nivel de riesgo moderado y un enfoque de actuación preventiva. Sugiriendo posibles efectos adversos a la salud, como síntomas como irritación de ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, malestar general y tos.

En general, los valores del IBOCA para PM₁₀ en las estaciones analizadas entre 2011 y 2013 mostraron una mejora en la calidad del aire. Las reducciones observadas sugieren que las medidas de control de emisiones y las políticas ambientales implementadas han tenido un impacto positivo. No obstante, es fundamental continuar con el monitoreo regular y las acciones correctivas para garantizar que los niveles de contaminación se mantengan dentro de límites aceptables, protegiendo así el bienestar de los habitantes locales.

Por otro lado, el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) para el monóxido de carbono (CO) de acuerdo con el valor promedio diario mostrado en la *Grafica 4* para cada estación es el siguiente:

Grafica 4. Promedio diario de CO en 2011 y 2013 por estación

Tabla 4. Valores del IBOCA para CO en las distintas estaciones de monitoreo

Estación	Año 2011	Año 2013
Carvajal – Sevillana	34.09	26.52
Tunal	15.65	9.01
San Cristóbal	13.78	2.76

Nota. Elaboración propia

En términos generales, los valores del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) para monóxido de carbono (CO) en todas las estaciones y años analizados se sitúan en la categoría verde, lo que indica un nivel bajo de riesgo mínimo por exposición.

La disminución notable de los valores del IBOCA en 2013, en comparación con 2011, señala una reducción significativa de los niveles de CO en el aire, lo que se traduce en un menor riesgo para la salud pública, particularmente en relación con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

No obstante, es esencial continuar con el monitoreo regular y reforzar las políticas de control de emisiones para asegurar que estos valores permanezcan bajos y que la calidad del aire siga mejorando. Mantener niveles reducidos de CO es crucial para proteger la salud de los habitantes y garantizar un entorno más limpio y seguro para todos.

Por último, respecto al Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) para el dióxido de nitrógeno (NO₂), de acuerdo con el valor promedio diario presentado en la Gráfica 5 para cada estación, los resultados son los siguientes:

Gráfica 5. Promedio diario de NO₂ en 2011 y 2013 por estación

Tabla 5. Valores del IBOCA para NO₂ en las distintas estaciones de monitoreo

Estación	Año 2011	Año 2013
Carvajal – Sevillana	19.49	45.96
Tunal	31.74	27.95
San Cristóbal	-	-

Nota. Elaboración propia

Los valores del IBOCA para NO₂ en todas las estaciones y años analizados se clasifican en la categoría amarilla, lo que indica un nivel moderado de riesgo por exposición y la necesidad de medidas preventivas. Entre las afectaciones a la salud se encuentran irritación de ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, malestar general y tos. Además, en Carvajal, durante el año 2013, se superó el umbral establecido por la OMS, lo que genera preocupaciones sobre los niveles de contaminación en esta zona.

En general, los valores del IBOCA para PM₁₀, CO y NO₂ en todas las estaciones y años analizados revelaron una mejora continua en la calidad del aire de 2011 a 2013. Esto sugiere un posible éxito en la implementación de medidas de control de emisiones y políticas ambientales, cruciales para mantener y mejorar la calidad del aire.

Los bajos valores del IBOCA para CO y NO₂ en 2013, en comparación con 2011, indican una reducción significativa de los niveles de estos contaminantes en el aire, sugiriendo un menor riesgo para la salud pública, especialmente en términos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Las categorías de color verde (bajo) y amarillo (moderado), en las que se ubica la mayoría de los valores, reflejan que la calidad del aire es generalmente adecuada, pero aún tiene margen de mejora, especialmente en lo que respecta al PM₁₀ en Carvajal – Sevillana. Es crucial continuar con el monitoreo regular y la implementación de políticas de control de emisiones para asegurar que estos valores se mantengan bajos y que la calidad del aire siga mejorando.

10. Modelo de dispersión de contaminantes

Modelo de dispersión de contaminantes Carbonera Luz Alba Wilches (2011)

Mapa 7. Modelo de dispersión de contaminantes por medio de plumilla

Mediante el modelo de dispersión de contaminantes se puede evidenciar un gradiente de concentración decreciente desde la chimenea hacia el sureste, lo que indica que la dirección predominante del viento en la zona va de noroeste a sureste. En este caso las áreas más afectadas son Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y partes de Usme, reflejando una posible acumulación de contaminantes en estas zonas debido a la topografía, ya que hacia esta zona se encuentra un relieve montañoso que impide la dispersión o el flujo de los mismo. Se evidencian concentraciones altas entre $73,02 - 3293,75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ se encuentra entre Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. Las localidades impactadas incluyen áreas con alta densidad de población y posibles comunidades vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, también se incluyen áreas comunes y parques urbanos en donde las personas

frecuentemente se ejercitan, lo que representa un gran impacto en su salud y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Realizando una estimación de escenarios de emisión, en supuestos críticos si se presenta una alta emisión de contaminantes con el inadecuado mantenimiento de la chimenea y el uso de hornos artesanales, en caso de presentarse una velocidad del viento baja (≤ 2 m/s), se estimaría menor dispersión horizontal y vertical, lo que provocaría una acumulación de contaminantes en áreas cercanas, principalmente Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Usme. Mientras que si se presenta una velocidad del viento alta (≥ 6 m/s), se evidenciaría mayor dispersión de contaminantes hacia áreas más alejadas, como el suroeste de Bogotá, logrando una reducción de concentraciones críticas en las zonas cercanas a la chimenea, pero aumento de la huella del impacto en áreas más amplias.

- **Dispersión de monóxido:**

Mapa 8. Dispersión de Monóxido de Carbono año 2011

Concentración y Dispersión de CO en La Carbonera Luz Alba Wilches (2013)

Mapa 9. Dispersión de monóxido de carbono año 2013.

Los mapas de concentración y dispersión de monóxido de carbono (CO) en la Carbonera Luz Alba Wilches para los años 2011 y 2013 evidencian niveles alarmantes de contaminación atmosférica, con concentraciones que superan ampliamente los límites establecidos en la Resolución 2254 de 2017. Esta normativa define valores máximos permisibles de 5.000 µg/m³ como promedio en un periodo de 8 horas y 35.000 µg/m³ como promedio por hora, límites que están diseñados para proteger la salud pública. Sin embargo, incluso los niveles más bajos reportados en ambos mapas (779.892 µg/m³ en 2011 y 640.191 µg/m³ en 2013) exceden estos estándares, indicando un escenario crítico. A pesar de que el análisis de dispersión de contaminantes fue realizado para los años 2011 y 2013, es importante resaltar y comparar dichos resultados con las disposiciones de la resolución del año 2017, porque son más estrictas y están alineadas a cumplir el objetivo de mejorar la calidad del aire en Bogotá y permite evidenciar que si la carbonera estuviera realizando su actividad al día de hoy, se encontraría contribuyendo de una manera negativa y además estaría incumpliendo severamente con los niveles máximos permisibles planteados en la resolución.

El análisis de las zonas afectadas muestra que áreas urbanas densamente pobladas como Kennedy, Tunjuelito y San Cristóbal están directamente expuestas a las altas concentraciones de CO, siendo las fuentes principales las actividades industriales y la quema de combustibles fósiles asociadas a la carbonera. Esta contaminación tiene implicaciones graves para la salud pública, ya que el CO, al ser un gas tóxico, afecta la capacidad de la sangre para transportar

oxígeno, lo que puede provocar síntomas como mareos, náuseas y, en exposiciones prolongadas o concentraciones más altas, incluso intoxicaciones graves o fatales. Los grupos vulnerables, como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, son los más afectados, intensificando los riesgos en estas áreas.

Desde un punto de vista ambiental, la dispersión del CO hacia zonas residenciales y comerciales refleja un problema estructural en la planificación y regulación urbana. La proximidad de fuentes emisoras de contaminación a comunidades densamente pobladas plantea desafíos para garantizar la habitabilidad y sostenibilidad de estas áreas. Además, la persistencia de altas concentraciones en ambos años demuestra una falta de medidas efectivas para controlar las emisiones, lo que sugiere una necesidad urgente de implementar tecnologías más limpias y mejorar la eficiencia de los procesos de combustión. Este problema también tiene un componente económico y social, ya que los costos asociados con la contaminación del aire, como el aumento en la incidencia de enfermedades y la disminución de la calidad de vida, afectan directamente a las comunidades expuestas.

- **Dispersión de monóxido**

Mapa 10. Dispersión de dióxido de nitrógeno año 2011

Concentración y Dispersión de NO₂ en La Carbonera Luz Alba Wilches (2013)

Mapa 11. Dispersión de dióxido de Nitrógeno año 2013.

Los mapas de concentración y dispersión de dióxido de nitrógeno (NO₂) en la Carbonera Luz Alba Wilches para los años 2011 y 2013 muestran patrones significativos de contaminación, particularmente en las áreas cercanas a Carvajal-Sevillana y el Tunal. Las concentraciones de NO₂ reportadas oscilan entre 0,000063 µg/m³ y 47,959 µg/m³ en 2011, y entre 3,518 µg/m³ y 56,58 µg/m³ en 2013. Si bien estas cifras están por debajo del límite horario máximo permitido de 200 µg/m³ según la Resolución 2254 de 2017, las áreas más afectadas presentan valores cercanos al límite anual de 60 µg/m³, lo que implica riesgos para la calidad del aire y la salud pública.

En ambos mapas, las concentraciones más altas se evidencian en las proximidades de las estaciones de monitoreo ubicadas en Carvajal-Sevillana y el Tunal, reflejando el impacto directo de actividades antropogénicas relacionadas con emisiones de fuentes fijas, como la combustión de biomasa o carbón, así como posibles emisiones vehiculares de acuerdo con el contexto de la zona, caracterizada por la presencia de diferentes industrias con diferentes actividades económicas, como en su momento lo fue la carbonera. A medida que el contaminante se dispersa hacia las zonas circundantes, las concentraciones disminuyen gradualmente, pero las áreas residenciales y urbanas, como Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, se ven afectadas por niveles significativos de NO₂ que podrían ser perjudiciales a largo plazo.

El dióxido de nitrógeno es un contaminante precursor de la formación de ozono troposférico y partículas finas, ambos con impactos graves en la salud humana. La exposición prolongada a concentraciones elevadas puede irritar las vías respiratorias, aumentar la incidencia de enfermedades como el asma y reducir la función pulmonar, especialmente en niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias preexistentes (OAB, 2013). Comparando 2011 y 2013 un ligero aumento en las concentraciones máximas de NO₂, pasando de 47,959 µg/m³ a 56,58 µg/m³, lo que podría indicar una intensificación de las actividades emisoras o una falta de medidas efectivas para reducir las emisiones.

- Dispersión de material particulado.

Mapa 12. Dispersión de PM10 año 2011.

Concentración y Dispersión de PM10 en La Carbonera Luz Alba Wilches (2013)

Mapa 13. Dispersión de material particulado año 2013.

En 2011, las concentraciones de PM10 alcanzaban niveles de hasta $85,93 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en las zonas más afectadas, como Carvajal-Sevillana, superando el límite anual permitido de $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ según la Resolución 2254 de 2017. Aunque este valor podría considerarse aceptable como promedio diario (menor a $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$), la exposición prolongada a estas concentraciones es perjudicial. En 2013, si bien se observa una ligera mejora en la dispersión del contaminante, con concentraciones máximas de $80,51 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y una reducción en el área con los niveles más críticos, muchas zonas continuaron presentando valores que exceden el límite anual establecido, lo que evidencia la persistencia del problema.

El análisis comparativo entre 2011 y 2013 muestra que, aunque hubo una leve reducción en las áreas con concentraciones extremas, no se lograron cambios significativos que indiquen una mejora sustancial en la calidad del aire. Esto podría estar relacionado con el incremento en las fuentes emisoras, como el tráfico vehicular, la combustión de carbón y las actividades industriales en la zona. Que estas tendencias se presentaran aún más intensificadas en 2013 puede significar que las medidas de control implementadas durante este período no fueron suficientes para mitigar el impacto de estas emisiones.

Referencias

Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (2016) ToxFAQs™ - Óxidos de nitrógeno (monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, etc.) (Nitrogen Oxides) https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts175.html#:~:text=Respirar%20altos%20niveles%20de%20%20%C3%B3xidos,los%20pulmones%20y%20la%20muerte

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). (s.f.). Hoja informativa sobre el monóxido de carbono (CO). https://espanol.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/co_factsheet_sp.pdf

Alcaldía mayor de Bogotá. (2013). Auto 3353. Consejo Nacional Electoral. <http://190.27.245.106/BLA/resoluciones/AUTOS%202013/3353.pdf>

Alcaldía Local de Tunjuelito. (2021). Plan Ambiental Local de Tunjuelito 2021-2024. Alcaldía Mayor de Bogotá. http://www.tunjuelito.gov.co/sites/tunjuelito.gov.co/files/planeacion/2._plan_ambiental_local_de_tunjuelito_2021_-_2024_1.pdf

Caracol Radio. (2015, 11 de septiembre). Secretaría de ambiente detuvo actividades en 3 fábricas por contaminación. Caracol Radio. https://caracol.com.co/emisora/2015/09/11/bogota/1442006460_176265.html

Comisión Nacional Forestal de México. (noviembre, 2023.) Carbón vegetal: proceso de producción, calidad y rendimiento. Comisión Nacional Forestal de México. Recuperado de https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/externos/2023/Noticiencia_Forestal_No_4_El_carbon_vegetal.pdf

Catastro Distrital. (2012). Localidad de Ciudad Bolívar – Bogotá. Catastro distrital. <https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/ciudad%20boliva.pdf>

El Espectador. (2013, agosto 17). Por daños ambientales, sellan hornos de producción de carbón en Ciudad Bolívar. El Espectador. <https://www.elespectador.com/bogota/por-danos-ambientales-sellan-hornos-de-produccion-de-carbon-en-ciudad-bolivar-article-439769/>

El Tiempo. (1992, 12 de octubre). Carboneras en la Mira por Contaminación. San Benito: riesgo ambiental. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-224422>

FAO Capítulo 2. (s. f.). Producción de leña <https://www.fao.org/4/X5328S/X5328S03.htm>

Guía de calidad del aire y educación ambiental. (2016).

<https://bibliotecadigital.ciren.cl/items/94716b1a-1dcc-4df1-b80a-26b0e17cbb72>

IDIGER. (2019). Caracterización general de escenarios de riesgo localidad Ciudad Bolívar.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

<https://www.idiger.gov.co/documents/220605/269419/Identificaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C3%B3n.pdf/ce6829a3-e21c-4647-863a-44055701077e>

Luján M., Guzmán D. Diseño. (2015). Construcción y Evaluación de un Horno (MK3) para la Cocción de Ladrillos Artesanales. RevActaNova.

http://www.revistasbolivianas.ciencia.bo/scielo.php?pid=S1683-07892015000200006&script=sci_arttext&tlng=es

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2010) Resolución 0610 de 2010.

<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82634>

Navia Linero, J. H., & Peña Diaz, K. L. (2023). Escuchar las opiniones de la comunidad del barrio San Benito, con respecto a la contaminación ambiental debido a las industrias de curtiembres. <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/95c9e566-bb2c-4b9b-b41b-815411fed660/content>

Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB). (2013, noviembre 26). Observatorio Ambiental de Bogotá. Recuperado de <https://oab.ambientebogota.gov.co/estos-son-los-lugares-mas-contaminados-de-bogota/>

¿Qué es el IBOCA? (s. f.). <http://iboca.ambientebogota.gov.co/publicaciones/175/que-es-el-iboca/>

Resolución Conjunta 2840 de 2023 Secretaría Distrital de Ambiente - Secretaría Distrital de Salud. (s. f.).

<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=152203&dt=S>

Secretaría Distrital de Planeación. (2020). Diagnóstico POT: Tunjuelito. Secretaría Distrital de Planeación. https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/06_tunjuelito_-_diagnostico_pot_2020.pdf

Secretaria Distrital de ambiente - Radicado no 03353 (2013). Proceso sancionatorio ambiental <http://190.27.245.106/BLA/resoluciones/AUTOS%202013/3353.pdf>

Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (2014) Informe anual de calidad de aire de Bogotá año 2013.

http://rmcab.ambientebogota.gov.co/Pagesfiles/Informe_anual_2013_CalidadAire-RMCAB_V3.pdf

Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (2013) Informe anual de calidad de aire de Bogotá año 2012.

http://rmcab.ambientebogota.gov.co/Pagesfiles/Informe_anual_2013_CalidadAire-RMCAB_V3.pdf

Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C (2017) Ficha Técnica RMCAB – SDA.

[http://rmcab.ambientebogota.gov.co/Pagesfiles/Hojas_de_Vida_Estaciones_2017%20\(1\).pdf](http://rmcab.ambientebogota.gov.co/Pagesfiles/Hojas_de_Vida_Estaciones_2017%20(1).pdf)

Rodríguez, D. P. (2022, marzo 17). Los niveles de calidad del aire en Bogotá y su dinámica desigual entre localidades. LaRepublica.co. Recuperado de

<https://amp.larepublica.co/salud-ejecutiva/los-niveles-de-calidad-del-aire-en-bogota-y-su-dinamica-desigual-entre-localidades-3323686>

UPME (2022). Factores de emisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en Colombia para el 2022. [https://www1.upme.gov.co/siame/Documents/Calculo-FE-del-](https://www1.upme.gov.co/siame/Documents/Calculo-FE-del-SIN/Documento_calculo_Cartilla_Factor_de_emision_2022v2.pdf)

[SIN/Documento_calculo_Cartilla_Factor_de_emision_2022v2.pdf](https://www1.upme.gov.co/siame/Documents/Calculo-FE-del-SIN/Documento_calculo_Cartilla_Factor_de_emision_2022v2.pdf)